

МАГНИТОМЕТРЫ НА БАЗЕ ФЕРРОЗОНДОВЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Любимов Владимир Валерьевич, старший научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова

Российской академии наук, г. Троцк, lvv_store@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена описанию созданных в ИЗМИРАН магнитометров на базе феррозондовых датчиков магнитного поля. Эти модели приборов предназначены для проведения научно-исследовательских и специальных работ в различных условиях, в том числе и для работы в поле.

ABSTRACT

The work is devoted to the description of the created in IZMIRAN magnetometers based on fluxgate magnetic field sensors. These models of devices are designed for research and special work in various conditions, including work in the field.

Ключевые слова.

Магнитное поле, магнитные измерения, компонентные измерения, феррозондовые магнитометры, феррозондовые градиентометры, феррозондовые датчики.

Keywords.

Magnetic field, magnetic measurements, component measurements, fluxgate magnetometers, fluxgate gradientometers, fluxgate sensors.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних двадцати лет в условиях ИЗМИРАН приборостроителями было разработано и создано ряд моделей различных магнитометров на базе феррозондовых датчиков (ФД). Эти приборы, наряду с

заданными специальными целями и параметрами, должны были обладать такими необходимыми характеристиками, как удобством применения в полевых и лабораторных условиях, надежностью, простотой в обращении и низкой стоимостью.

Созданные приборы позволили проводить изучение постоянных и переменных магнитных полей (МП), их пространственные характеристики и градиенты, а также проводить анализ и мониторинг окружающих электромагнитных полей (ЭМП).

Описанию некоторых из созданных уникальных моделей магнитометров, их применению и посвящена данная работа.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Созданные магнитометры используют в своих схемах в качестве чувствительного элемента ФД различных типов и конструкций как отечественного, так и зарубежного производства. Приборы создавались для научных специальных исследований, но они могут быть использованы в магнитных обсерваториях (МО), а также для проведения исследований в области магнитобиологии и для поисковых работ.

Регистратор магнитной активности (РМА) IDL-09 является компонентным магнитометром (КМ), выполненным на основе однокомпонентного ФД и предназначенным для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, анализа и представления данных измерений вариаций одной из составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли (**D, H, Z, X, Y**). РМА также может использоваться для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по МП.

РМА автоматически регистрирует и отслеживает текущие магнитные возмущения путем расчета и визуализации в реальном времени индекса

магнитной активности (**ИМА**). Основное назначение РМА, - работа в процессе проведения медицинских и магнитобиологических исследований.

Прибор может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции. Прибор может использоваться для оценки интенсивности магнитной бури (**МБ**) по величине склонения магнитного поля Земли (**МПЗ**) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

РМА может быть использован для определения величины и местонахождения "вредных" ЭМП и возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте.

РМА **IDL-09** выполнен в виде лабораторного прибора и состоит из двух основных блоков: блока датчика (**БД**), установленного на устройстве поворотном (**УП**) и блока измерения и накопления (**БИН**) информации, которые соединены между собой кабелем длиной 5 м. В приборе использован отечественный ФД разработки ЦНИИ им. Н.А. Крылова. Общий вид прибора показан на *рис.1*.

РМА **IDL-09** имеет три диапазона для измерений вариаций МПЗ: ± 1 , ± 10 и ± 100 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных диапазонов при регистрации постоянного и переменного МП составляет ± 1 нТл, цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается программно.

Объем энергонезависимой памяти (**ЭП**) для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. Такой объем ЭП позволяет РМА проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов, а при использовании стандартного обсерваторского режима с осреднением данных на минутном измерительном интервале объема встроенной ЭП хватает на регистрацию данных в течение более чем 200 суток.

Передача накопленных данных осуществляется в персональный компьютер (ПК) по последовательному протоколу (RS-232) со скоростью 38400 бод.

Рис.1. Схема соединения и конструкция PMA IDL-09 и фрагмент регистрации D-составляющей ВМИ и ИМА.

Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока (ИПТ) напряжением 9...12 В. Предусмотрена возможность питания прибора от сети переменного тока напряжением 220 В \pm 10%, (50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера (СА) стабилизированным напряжением 10 В. При этом мощность потребления от ИПТ составляет не более 1,5 Вт.

Габаритные размеры и масса PMA:

- прибора в упаковочной таре МЧД 50 x 40 x 40 мм (0,3 кг);
- блока измерения и накопления (БИН) 260 x 210 x 150 мм (1,0 кг);

- устройства поворотного (**УП**) 80 x 180 x 90 мм (0,6 кг);
- всего 300x400x220 мм (4,5кг).

В рабочих условиях прибор обеспечивает измерение и регистрацию МП непрерывно и круглосуточно с сохранением своих технических характеристик.

Магнитометр феррозондовый двухканальный (МФД) IDL-12 является высокочувствительным КМ, предназначенным для одновременного измерения в реальном времени, регистрации и представления данных измерений вариаций двух составляющей ВМИ поля Земли (**D, H, Z, X, Y, T**). МФД также может использоваться для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по МП и для медико-биологических исследований.

Общий вид магнитометра **IDL-12** показан на *рис.2*. На этом же рисунке показана функциональная схема прибора и фото применяемых ФД типа FLC 100 фирмы Stefan Mayer Instruments.

МФД **IDL-12** выполнен в виде лабораторного прибора, который состоит из следующих основных блоков, - блока индикации (**БИ**) и двух одинаковых МИП. Эти МИП соединены с БИ при помощи кабелей длиной 1,5...2,5 м. Оба МИП (см. *рис.2*) выполнены на основе однокомпонентного ФД, каждый из которых имеет диапазон для измерений вариаций МПЗ - **0 ... ± 100 мкТл**.

Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных каналов прибора при регистрации МП составляет **± 1 нТл**.

Цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается при помощи ПК программно. Визуализация измеренных данных осуществляется при помощи двухстрочного цифрового индикатора (**ЦИ**). Передача измеренных данных осуществляется в ПК по последовательному протоколу (**RS-232**) со скоростью 38400 бод.

Относительная погрешность измерения поля для каждого измерительного канала прибора составляет не более 2%. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе каждого из измерительных каналов прибора составляет $\pm 2,5$ В.

Рис.2. Общий вид магнитометра МФД IDL-12 и ФД, а также его функциональная схема.

Напряжение питания прибора от ИПТ составляет 9...12 В. Типовое напряжение питания - 10 В. Мощность потребления от ИПТ не более 1,5 Вт. Диапазон рабочих температур в пределах от 10 до 40 °С.

Габаритные размеры и масса:

- магнитоизмерительного преобразователя (МИП) 20 x 20 x 63 мм (0,1 кг);
- блока измерения (БИ) 100 x 100 x 50 мм (0,5 кг).

Интеллектуальный магнитометр-градиентометр (ИМГ) IGF-02

“GRADIMAG” является высокочувствительным прибором, предназначенным для измерения линейного градиента МП, его вариаций в статике, для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, и для специальных целей. ИМГ может использоваться на суше, в полевых условиях для проведения геофизических и научных исследований и поисковых работ, использоваться в качестве автономной стационарной вариационной станции, работать в режиме «магнитных весов» для определения намагниченности различных предметов.

ИМГ выполнен в виде переносного прибора и состоит из двух основных частей: блока датчиков (БД) и БИН, соединенного с БД при помощи кабеля длиной 1,4 м. Общий вид прибора и его вариантов показан на *рис.3*. На этом же рисунке показаны конструкция ИМГ, фото используемого ФД и фрагмент регистрации данных в процессе поисковых работ на дисплее БИН.

БД выполнен на основе двух однокомпонентных ФД типа FGM-3 фирмы Speake&Co, центры которых отстоят друг от друга на расстоянии 1 м, а оси которых, - расположены на одной линии. Тем самым организована «жесткая измерительная база» прибора.

Режим работы ИМГ непрерывный, автономность работы определяется ресурсом источника питания. В стационарном варианте работы прибора (*в режиме вариационной станции*) БД ставится в горизонтальной плоскости на немагнитные подставки-пяточки и при помощи юстировочных винтов точно фиксируется горизонтально в заданном направлении «*измерительной базы*». В походном варианте БД используется наплечный ремень, при этом юстировочные винты могут быть сняты.

ИМГ IGF-02

Рис.3. Общий вид конструкции ФД, БД и БИН ИМГ IGF-02, а также фрагмент регистрации градиента МП на измерительной базе ИМГ в процессе проведения поисковых работ.

Корпус БД, имеющий прямоугольную форму, выполнен из немагнитного материала. Масса БД вместе с соединительным кабелем и разъемом в походном варианте составляет не более 0,35 кг. Основой конструкции БИН является пластмассовый корпус (см. *рис.3*), на передней панели которого расположен графический индикатор (ГИ) и пленочная 18-ти кнопочная клавиатура. При помощи клавиатуры происходит управление работой всего прибора и установка режимов визуализации измеренных данных на ГИ, а также комментариев при фиксации измеренных данных в память прибора.

ИМГ является векторным прибором, работающем в диапазоне полей ± 50 мкТл и имеет три измерительных диапазона для измерения линейного градиента МП: ± 100 , ± 1000 и ± 8000 нТл. При этом возможно программное масштабирование регистрации данных на ГИ в сторону увеличения разрешающей способности. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства БИН для всех измерительных диапазонов составляет ± 1 нТл. Максимальный цикл автоматических измерений **0,1** с. В приборе предусмотрена возможность изменения цикла автоматических измерений *программно*.

Объем ЭНП для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. Этот объем памяти прибора позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов. Передача накопленных данных осуществляется в ПК со скоростью 9600 бод по последовательному протоколу.

Напряжение питания прибора от ИПТ в пределах от 9 до 12 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока при помощи стандартного СА. В приборе предусмотрена возможность контроля напряжения источника питания на ГИ.

Мощность потребления прибором энергии от ИПТ не более 1,0 Вт.

Габаритные размеры и масса отдельных блоков ИМГ:

- БД 1050 x 47 x 17 мм (0,6 кг);
- БИН 228 x 115/72 x 48 мм (0,4 кг).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе проведения исследовательских работ было разработано и создано несколько моделей магнитометров на базе ФД, которые нашли свое применение в различных научных исследованиях. Так, например, РМА IDL-09 успешно использовался при проведении медицинских исследований в одной из клиник г. Москвы. В процессе исследований выявлялись корреляционные связи здоровья пациентов с метеорологическими и геофизическими факторами путем

регистрации в условиях города и клиники МБ и ИМА в непрерывном режиме за продолжительный промежуток времени. МФД IDL-12 был создан для одного из медицинских исследовательских центров г. Новосибирска, где проводятся исследования влияния гипогеомагнитных полей на живой организм, который помещался в магнитной камере (МК) с ослабленным МП. При этом один из МИП устанавливался в МК, а другой, - вне ее.

ИМГ IGF-02 использовался при проведении исследовательских работ в МО «Москва» в качестве «магнитных весов» для исследования элементов и деталей и датчиков создаваемых новых магнитометров на «немагнитность» перед и после их механической обработки. Некоторые модели этого прибора также использовались при проведении поисковых полевых работ, связанных с обнаружением в земле и над водной поверхностью металлических объектов, кабелей и трубопроводов.